

ҚАДОҚЛАНГАН САБЗАВОТЛИ ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ РЕЦЕПТУРАСИДА КИМЁВИЙ ТАРКИБНИНГ РОЛИ

¹Эрматов Отабек Сайитович, ²Додаев Кучкор Одилович, ³Холдоров Баходир
Баратович

¹в.б. доцент, Жиззах политехника институти, ²профессор, Тошкент кимё-технология
институти, ³Доцент Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184123>

Аннотация. В данной статье содержится информация о химическом составе растительной пищевой продукции. Биологическая и пищевая ценность овощей определяется высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, органических кислот, витаминов, ароматических и минеральных веществ, различные сочетания которых определяют вкус, цвет и запах этих полезных продуктов. Регулирование присутствия этих пищевых компонентов в соусах также является важной частью создания нового ассортимента этих продуктов.

Ключевые слова: технологии приготовления, жидкое основание, томатные полуфабрикаты, овощные полуфабрикаты, соус-пасты, без глютена, мука из проросших зёрен маш (*Vigna radiata*), тыквенное пюре.

В мире насчитывается более 1200 видов овощных растений, принадлежащих к 78 ботаническим семействам. Примерно половина из них находится в культуре, а остальные произрастают в диком состоянии, в связи с чем является актуальным использование нетрадиционного сырья в производстве пищевой продукции. По Узбекистану выращивают около 70 видов овощных растений, что интенсивно расширяется.

Основные показатели - биологическая и пищевая ценности овощей определяется высоким содержанием в них легкоусвояемых углеводов, органических кислот, витаминов, ароматических и минеральных веществ, разнообразное сочетание которых обуславливает вкус, окраску и запах этой полезной продукции. Регулирование присутствия этих компонентов пищевой продукции в соусах также является важной частью формирования нового ассортимента этой продукции.

Свежие овощи содержат до 96-97% воды и, несмотря на это, имеют огромное значение в питании человека. Это связано с тем, что в небольшом количестве сухих веществ, находящихся в овощах, есть много биологически важных соединений, которые требуются для нормального функционирования организма человека. Для нормального обеспечения организма человека жизненно важными компонентами используют соусы, сушённые и измельчённые ингредиенты, пасты, консервированные полуфабрикаты и другие.

Основную часть сухого вещества составляют крахмал, сахара. Много крахмала в бобовых овощах, корнеплодах; сахаров - в моркови, горохе, луке. В столовой свекле преобладает сахароза, а в капусте, тыквенных - глюкоза. В состав сухого вещества входят также клетчатка, пектиновые, азотистые вещества, главным образом белки.

Кроме этого имеются органические кислоты – лимонная, яблочная, винная, щавелевая и др. Они благоприятно влияют на вкусовые качества овощей и способствуют

лучшему их усвоению. Например томаты обладают богатым химическим составом, в том числе содержит 5-6 наименований органических кислот, в связи с чем используют их в производстве соусов. Эфирные масла овощных (лук, петрушка, укроп) обладают фитонцидными свойствами. Известно, что фитонциды издавна используются в медицине: они предохраняют человека от многих инфекционных болезней.

Овощи - важный источник минеральных солей. Листья петрушки, зеленый горошек, лук, капуста, пастернак богаты фосфором; листовые овощи и корнеплоды - калием; салат, шпинат, свекла, огурцы, томаты - железом; цветная капуста, салат, шпинат - кальцием.

Высокое содержание витаминов и их разнообразный состав делают овощи незаменимыми продуктами питания, играющими решающую роль в регулировании аминокислотного, жирового и углеводного обменов в организме человека. Суточная потребность взрослого человека в различных витаминах составляет, мг: А - 3-5, В₁, В₂-2-3, В₃-5-10, РР-15-25, С - 50-70 и т.д.

Чтобы удовлетворить потребность в витамине С, например, необходимо съесть за сутки 200 г свежей капусты белокочанной или 300 г квашеной, 50 г сладкого перца или зелени петрушки, 250 г томатов или редиса, 70 г укропа или хрена. Дефицит каротина (провитамина А), могут восполнить 40-50 г моркови, шпината, укропа, зелени петрушки, 300 г томатов или редиса, 80 г зеленого лука, 75 г щавеля.

Витамин С (аскорбиновая кислота) предохраняет организм от цинги и малокровия. Больше всего его содержится в сладком перце, зелени петрушки, укропе, белокочанной и цветной капусте.

Витамин А участвует в окислительно-восстановительных процессах, повышает содержание гликогена в мышцах сердца и печени, обеспечивает нормальное состояние эпителия, роговицы и слезных желез глаз, кожи, дыхательных путей, пищеварительного тракта.

Потребность в витамине А организм человека может восполнить как за счет самого витамина А, так и за счет его предшественника - провитамина А (каротина). Ценнейшие источники провитамина А - сладкий перец (красный и зеленый), томаты, тыква, из корнеплодов – морковь.

Витамин В₁ (тиамин) входит в состав многих ферментов, которые играют важную роль в процессах превращения углеводов. Недостаточное поступление витамина В₁ с пищей приводит к накоплению токсических продуктов; неполного окисления глюкозы, увеличению содержания: пировиноградной кислоты в тканях, следствием чего являются заболевания нервной системы. Наибольшим содержанием витамина В₁ отличаются бобовые культуры и шпинат.

Недостаток витамина В₂ (рибофлавина) снижает скорость превращения жиров и углеводов в организме человека, ухудшает усвоение поступившего с пищей белка, нарушает способность к образованию гликогена в печени, что приводит к появлению слабости, поражению глаз и кожных покровов, повышению содержания сахара в крови. Большое количество витамина В₂ находится в зеленом горошке, стручках фасоли, брюссельской капусте, шпинате, зеленом луке, сладком перце, корне петрушки.

Стручки гороха, фасоли богаты также витамином В₆, который играет важную роль для нормального функционирования нервной системы.

Витамин РР крайне необходим для нормализации работы и функционирования печени. В повседневном питании важным источником никотиновой кислоты являются,

прежде всего, томаты, лук, морковь, шпинат.

В овощах много физиологически важных солей железа, калия, кальция, магния и фосфора. При пищеварении минеральные вещества образуют соединения с щелочными свойствами. Овощная пища способствует поддержанию слабощелочной реакции крови и нейтрализует вредное влияние кислотных веществ, содержащихся в мясе, хлебе и жирах. Включение овощей в рацион делает его гармоничным, препятствует возникновению желудочно-кишечных и других заболеваний.

Важную роль в приготовлении первых блюд с овощами играют пряности. Без приправ пище будет не доставать аромата, более обширной вкусовой гаммы, да и внешний вид существенно «обеднеет» без зелени. В общественном питании разнообразие сушеной зелени, приправ очень обширно. Широко распространены следующие виды сушеных белых кореньев: коренья петрушки, сельдерея и пастернака. В сушеных кореньях много витаминов, минеральных веществ. Поскольку петрушка не сильно прихотлива в выращивании, то ее коренья более распространены в общественном питании и консервной промышленности.

Одним из интегральных показателей качества является массовая доля сухих веществ, которая характеризует полноту вложения сырья. Массовая доля соли – единичный показатель, который характеризует одно из свойств продукта и устанавливается отраслевыми методиками.

Сухие вещества определяются с помощью прибора Чижовой по известной методике, которая описана в литературе.

Многие органические кислоты, растворимые в воде, являются химическими компонентами самых разнообразных пищевых продуктов. В овощных консервах допускается не выше 0,7% общей кислотности в пересчете на яблочную кислоту, а в томатных заливках рыбных консервов – не выше 0,5% и в маринадных заливках не выше 2% в пересчете на уксусную кислоту. Методы определения общей кислотности, в том числе и стандартные методы, в зависимости от характера и консистенции исследуемых объектов, сводятся либо к непосредственному титрованию продукта, либо к титрованию фильтрата, полученного после настаивания продукта с водой при частом взбалтывании или после выщелачивания кислот и кислых солей из продукта при нагревании.

Содержание соли в блюдах определяется методом Мора.

Органолептическая оценка проводится при $T=75^{\circ}\text{C}$ по пяти показателям: внешний вид блюда, цвет, консистенция, вкус, запах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ш.Н.Атаханов, М.Х.Дадамирзаев, Р.А.Акрамбоев., К.О.Догаев. Разработка технологии полуфабрикатов соусов-паст из плодов и овощей для предприятий общественного питания // Lap Lambert Academic Publishing – Германия, 2020. ISBN: 978-620-0-48340-9. -100 с.
2. Тошбоева С., Догаев К.О., Дадамирзаев М.Х. Возможности использования нового вида полуфабрикатов с томатным соусом при приготовлении рыбных консервов // Universum: Технические науки. Москва. №11 (116), 2023. –С.28-32.